

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

RICHELLE M. JUNTILLA

Instructor II

Siquijor State College

chiemaarat@gmail.com

"Kabataan at Teknolohiya: Pag-asa ba o Hadlang sa Kaunlaran?"

Talaga bang ang pag-usbong ng teknolohiya ay nakapagbago sa pamamaraan ng pamumuhay ng sangkatauhan pati na rin sa kakayahan ng mga kabataan? Totoo man o hindi, dapat pa rin bigyang halaga ang kakayahan ng mga kabataan. Kung patuloy silang hindi bibigyan ng tiwala at pagpapahalaga, paano pa sila magiging bahagi ng pagbabago at pag-unlad ng bayan?

Sa kabila ng pag-usbong ng teknolohiya, patuloy pa rin ang diskriminasyon sa paggamit nito, lalo na mula sa mga matatandang hindi lubos na nakauunawa sa potensyal ng makabagong kagamitan. Madalas pa ring marinig ang mga pahayag tulad ng 'Maraming kabalastuganan ang makikita niyo diyan.' o 'Hindi kayo papakainin ng cellphone.' Mga salitang nagmumula sa mga taong hindi ganap na nauunawaan ang tunay na halaga ng teknolohiya. Totoo man ang ilan sa mga ito, ngunit para sa mga kabataan ito ang isa sa kanilang pangunahing pinagkakaabalahan. Mas mainam sanang tanungin muna sila tungkol sa kanilang pananaw kaysa husgahan agad.

Maraming plataporma ng social media ang inaakalang sumisira sa paniniwalang "Ang kabataan ang pag-asa ng bayan." Hindi ba natin nakikita ang mabubuting bagay na nalilikha nila? Sa kabila ng negatibong tingin ng iba, ginagamit ng maraming kabataan ang teknolohiya upang ipahayag ang kanilang saloobin, magbahagi ng mahahalagang impormasyon, at tumulong sa kapwa. Halimbawa ang paglikha nila ng mga makabuluhang content sa social media, tulad ng pagbabahagi ng kaalaman, pagpapalaganap ng adbokasiya, pagsisimula ng online na negosyo, at marami pang iba. Kaya, sa halip na maliitin, bakit hindi natin bigyang-pansin ang kanilang inisyatiba at kakayahang magpabago ng lipunan sa pamamagitan ng makabagong paraan?

Ang kakayahan at talino ng isang tao ay hindi dapat sinusukat batay sa edad. Maraming kabataan ang nagpapakita ng kanilang galing sa pamamagitan ng teknolohiya. Kailangan lamang natin silang bigyan ng sapat na suporta at tiwala. Huwag maging mapanghusga, dahil baka ang kabataang inyong binalewala ay siya palang may kakayahang baguhin ang mundo. Sa halip na husgahan, suportahan natin ang kabataan upang magamit nila nang tama ang teknolohiya at maging tunay na instrumento ng pagbabago sa ating lipunan.